

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TA'LIM–TARBIYANING O'RNI.

Qo'ldasheva Ro'zixon Tojiboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda inson shaxsini ma'naviy kamolga yetkazish, uning xulqidar ijtimoiy va biologik omilarning ta'siri, insonning shaxs sifatida turlicha namoyon bo'lishi, bola hayotida ta'lim va tarbiyaning mazmuni, vositalari, rivojlanish jarayonlari, ularning yosh xususiyatlari, shaxsiy qobiliyatlari, shakillantirish haqida va ta'lim va tarbiyaning hayodagi o'rni haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, qobiliyat, layoqat, kamolot, muhit, ijtimoiy muhit, madaniyat, komillik.

Ta'lim – maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish qobiliyatlarining muntazam rejali ravishda rivojlantirib borish, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya dasturida belgilangan eng oddiy bilimlar sistemasi bilan qurolantirish, malaka va ko'nikmalarni shakillantirishdan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalarga aqliy tarbiya berishda ta'lim yetakchi rol o'ynaydi. Tarixan ta'lim-tarbiya maxsus inson faoliyati sifatida shakilanib borish barobarida, ta'lim – tarbiya yakunida tarbiyalanuvchining sifatlari ya'ni ta'limiy maqsadlar ham aniqlanib boradi. Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto” da ham ta'lim-tarbiya masalalarga katta ahamiyat berilgan. Unda “Tarbiya hayotning eng muhim tirgagi, tayanchi bo'lib hisoblanishi lozim. Har bir yoshni shunday tarbiyalash lozimki, u avvalo, yaxshi o'qishni keyini esa yozishni o'rganishi bilan eng yuksak

pog'onaga ko'tarilsin" deyilgan.

Farobiy ta'lim-tarbiyaga bag'ishlangan asarlarida inson takomilida ta'lim-tarbiyaning muhimligi, unda nimlarga e'tibor berish, ta'lim-tarbiya usul va uslublari haqid fikir yuritadi. U o'zining "Fozil odamlar shahri", "Aql ma'nolari to'g'risida" kabi maorifiy asarlarida olimning ijtimoiy tarbiyaviy qarashlari o'z ifodasini topgan. Farobiy ta'limining asosiy vazifasi jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk inson yetishtirishdan iborat deb biladi. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarga ta'lim berish g'oyasi birinchi bo'lib chet el pedagogikasida chex pedagogi Yan Amos Komenskiy tomonidan yaratilgan. U ona rahbarligida 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'lim – tarbiya berish mumkunligini ko'rsatib berdi. Shu davrda bolani yoshini e'tiborga olgan holda kishi o'rganishi lozim bo'lgan hamma narsaga o'rganish lozim deydi. Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarga, har tomonlama bilim, ko'nikma va malakalarni singdirilishi mumkun. U 19 bo'limdan iborat maktabgacha ta'lim dasturini tuzdi. Y.A.Komenskiy " Onalar maktabi " kitobida kichik bolalarni ta'lim – tarbiyasiga, o'qish metodikasiga katta e'tibor bergan. Maktabgacha ta'lim muasasalarida ta'limning frontal, jamoaviy va yakka tartibdagi shakllaridan foydalaniladi. Bundan tashqari, bolalarga ta'lim berish ishlari ekskursiya, didaktik o'yinlar orqaliy kun davomida bolalarning mashg'ulotdan tashqari, har xil faoliyatlarda, ularning o'yinlariga rahbarlik qilish jarayonida amalga oshirilib boriladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga alohida to'xtalib:"Bolalarimizni birovning qo'liga berib qo'ymasdan, ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko'proq gaplashish, ularni qalbiga quloq solish, dardlarini bilish, muamolarini ko'magi uchun ammaliy ko'mak berish kerak. Bu vazifalarni ammalga oshirishda biz asirlar mobaynida shakillangan miliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz".

Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajaliy vazifamiz deb bilamiz.

O'zbek xalqi o'zining uzoq tarixi davomida yaratilgan ta'lim – tarbiyaga oid boy merosga ega. Tarbiya ham ota – onalarning falarzandlarning haqqidir. Yosh avlodda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, milliy mafkurani shakillantirish, boy madaniy merosimiz, tarixiy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amlaga oshirilayotgan barcha islohatlarni ammaloga oshiruvchi omildir. Binobarin ta'lim va tarbiya, jamiyat talablariga javob beradigan muayyan shaxsiy sifatlarni tarkib toptirish maqsadida katta avlodning yosh avlodga ongliy maqsadga muvofiq ta'sir ko'rsatish jarayoni sifatida hal etuvchi muhim omil hisoblanadi.

Bundan tashqari ta'lim bolalarni har tomonlalam rivojlantirishning eng zaruriy shartlaridandir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ta'lim berish bilan birga tarbiyani ham berishi zarur. Maktabgacha ta'lim davrida bolaning ma'naviy shakilanishi eng muhim bosqichidir. Shu davirda ma'lum maqsadga qaratilgan ta'lim-tarbiya tasirida shahsning axloqiy sifatlari shakilana boshlaydi. 6-7 yoshda ijobiy hulq no'rmalarini ancha barqaror shakli yuzaga keladi. Bola atrofdagilar bilan bo'ladigan munosabatlarida egalab olgan axloq no'rmalariga asoslangan holda ish tutadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bolalarga ilk yoshdan boshlab axloqiy tarbiya berib borish muhimdir. Bolaning egallashi lozim bo'lgan ijtimoiy – tarixiy tajribalar kattalar tomonidan ta'lim va tarbiya jarayonida turli xil vaziyatlarda muntazam ammalga oshirilib boradi. Tarbiya va ta'limning mazmuni, vosiytalari, meto'dlari, bolaning rivojlanish jarayoni ularning yoshiga qarab izohlanadi. Jumladan 3 yoshdagi kichik bolalar bilan ish olib borilganda

ularning mustaqil hayotga butunlay moslashmaganligini hisobga olgan holda ish tutiladi. Ta'lim – tarbiya orqaliy ammalga oshiriladigan turliy faoliyatlarni maktabgacha yoshdagi bolalar bir vaqtning o'zida o'zlashtira olmaydilar. Ularni bolalar tarbiyachi rahbarligida, uning yordamida sekin asta egalanib boradi. Bolalar hayotidagi ilk faoliyatining eng odiylariundagi shahsiy qobilyatlar, xususiyatlar, aqliy salohiyati, menligi, atrof-muhitga ma'lim bir munosabatining shakilanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Bolada dastlabki ijtimoiy moslashuvchanlik, dastlabgi harakat va tasavvur,tassurotlar shakllana boshlaydi. Tarbiya bola hayotida yetakchi omil sifatida qaraladi, chunki bu to'plangan ijtimoiy tarbiyani yetkazish uchun yosh avlodga ta'sir ko'rsatishning maxsus uyishtirilgan sistemasidir. U oilada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktabda, turli xildagi ijtimoiy muhitlarda amalga oshirilib, faoliyatni, munosabatlarni tashkil etishga qaratilgandir.

Oila muhiti – bola tarbiyasida o'ziga xos muhim tarbiyaviy ta'sirga ega. Shu bois, mustaqilillikka erishgandan so'ng o'tgan davir mobaynida oila muhitining shaxs kamolotida tutgan o'rni va ahamiyati masalalari chuqur tahlil etilmoqada. Ijtimoiy muhit o'sib borayotgan ongiga ta'sir etadi. Ushbu ta'sir ijtimoiy jamiyadagi mavjud tarbiya tizimi orqali amalga oshiriladi. Tarbiya – biror maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib kishining umri oxirigacha davom etadi. Tarbiya bu bolaga ijtimoy muhit orqali qilinadigan ta'sinmaning barchasidir.

Xulosa qilib aytganda ta'lim va tarbiya bu – inson ziynati, shaxsni kamolotga elutuvchi yo'ldir. Tarbiya uzoq davom etadigan va uzluksiz jarayon bo'lib, kishining umri ohirigacha davom etadi. Inson bolasi qobilyat bilan emas, balki biror bir qobilyatning ro'yobga chiqishi va rivojlanishi uchun manba bo'lgan layoqat bilan dunyoga keladi. Layoqat “mudroq” holada bo'lib, uning uyg'onishi – rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishni talab qiladi. Qulay muhit yaratish ta'lim

tarbiyaning yaxshilanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.R. Qodirova, SH.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova, "Maktabgacha pedagogika". O'quv qo'lanma T.:Ma'naviyat 2019.
2. SH.A. Sodiqova. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'lanma T.: Tafakkur, 2013.
3. Z. Fayziyeva "MTM va oila hamkorligi" Maktabgacha ta'lim jurnali,2016.
4. F.R. Qodirova, SH.K. Toshpo'ltova, Bolalar bog'chasida meto'dik ishlar. Darslik T.:Voriz, 2021.
5. SH. Sodiqova, Z. Yokubova, "Maktabgacha ta'lim tarbiyani tashkil etish". O'quv qo'lanma T.: Tafakkur, 2012.